

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528993>

УДК 621.311.6

СХЕМА РАБОТЫ ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ

А.В. Крутов,
студент 4 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи»

П.Л. Титов,
научный руководитель,
к.ф.-м.н., доц. Департамента ЭТиП,
ДФУ,
г. Владивосток

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные свойства и особенности импульсных источников питания. Концепция ИБП известна давно. Однако реализация ее стала возможной относительно недавно. Этому способствовало появление управляемых полупроводниковых ключей с требуемыми характеристиками. В первую очередь речь идет о полевых транзисторах MOSFET. Сегодня MOSFET вытеснили практически все другие управляемые полупроводниковые приборы в области преобразователей электрической энергии малой и средней мощности. В преобразователях большой мощности лидирующие позиции занимают IGBT транзисторы, а также некоторые виды тириستоров.

Ключевые слова: источники питания, электроника, электропитание, импульсные источники питания, вторичный источник питания

DIAGRAM OF THE PULSE POWER SUPPLY UNIT

A.V. Krutov,
4th year student, ex. «Infocommunication technologies and communication
systems»

P.L. Titov,
Scientific Adviser,
Associate Professor of the Department of ETiP,
FEFU
Vladivostok

Annotation: This article discusses the main properties and features of switching power supplies. The UPS concept has been around for a long time. However, its implementation became possible relatively recently. This was facilitated by the emergence of controlled semiconductor switches with the required characteristics. First of all, we are talking about field-effect transistors MOSFETs. Today, MOSFETs have superseded virtually all other controlled semiconductor devices in the field of small and medium power converters. In high-power converters, the leading positions are occupied by IGBT transistors, as well as some types of thyristors.

Keywords: power supplies, electronics, power supply, switching power supplies, secondary power supply

Введение.

Во многих электрических устройствах давно применяется принцип вторичного питания за счет использования дополнительных устройств, на которые возложены функции по обеспечению электроэнергией цепей, которым требуется питание от определенных типов напряжений, частот и токов.

Для этого создаются дополнительные элементы: блоки питания, преобразующие напряжение одного типа в другой. Они могут быть: встроены в корпус потребителя, как на многих микропроцессорных устройствах, или выполнены отдельными модулями с соединительными проводами, как в обычном зарядном устройстве для мобильного телефона.

В современной электротехнике успешно сосуществуют два принципа преобразования энергии для потребителей электроэнергии, основанные на:

1. Использование аналоговых трансформаторных устройств для передачи мощности во вторичную цепь.
2. Импульсные блоки питания.

У них принципиальные отличия в конструкции, работают по разным технологиям [1-2].

Трансформаторные блоки питания.

Изначально создавались только такие конструкции. Они изменяют структуру напряжения из-за работы силового трансформатора, запитанного от бытовой сети 220 вольт, при котором уменьшается амплитуда синусоидальной гармоника, которая направляется далее на выпрямительное устройство, состоящее из силовых диодов, которые обычно подключаются по схеме к мостовой схеме.

После этого пульсации напряжения сглаживаются параллельно включенным конденсатором, выбираемым по значению допустимой

мощности, и стабилизируются полупроводниковой схемой с силовыми транзисторами [3].

Изменяя положение подстроечных резисторов в цепи стабилизации, можно регулировать напряжение на выходных клеммах.

Импульсные источники питания (ИБП).

Подобные конструктивные разработки массово появлялись несколько десятилетий назад и становились все более популярными в электротехнических устройствах благодаря: наличию комплектации с широкой элементной базой; надежность в исполнении; возможность расширения рабочего диапазона выходных напряжений.

Практически все импульсные блоки питания немного отличаются по конструкции и работают так же, как и другие устройства [4].

Основными частями источников питания являются: сетевой выпрямитель, состоящий из: входных дросселей, электромеханического фильтра, обеспечивающего отстройку от помех и развязки статики от конденсаторов, сетевого предохранителя и диодного моста; резервуар для накопительного фильтра; ключевой силовой транзистор; мастер-генератор; схема обратной связи на транзисторах; оптопара; импульсный источник питания, от вторичной обмотки которого излучается напряжение для преобразования в силовую цепь; выпрямительные диоды выходной цепи; схемы управления выходным напряжением, например, 12 вольт со регулировкой на оптроне и транзисторах; фильтрующие конденсаторы; силовые дроссели, выполняющие роль коррекции напряжения и его диагностики в сети; выходные разъемы.

Как работает импульсный блок питания.

Импульсный источник питания обеспечивает стабилизированное напряжение питания за счет использования принципов взаимодействия между элементами схемы инвертора.

Сетевое напряжение 220 вольт подается на выпрямитель по подключенным проводам. Его амплитуда сглаживается емкостным фильтром с конденсаторами, способными выдерживать пики порядка 300 вольт, и разделена фильтром шума.

Входной диодный мост выпрямляет синусоиды, проходящие через него, которые затем преобразуются транзисторной схемой в высокочастотные и прямоугольные импульсы с определенным рабочим циклом. Они могут трансформировать:

- 1) с гальванической развязкой источника питания от выходных цепей;
- 2) без аналогичной развязки [5].

Импульсный блок питания с гальванической развязкой.

В этом случае высокочастотные сигналы поступают на импульсный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку цепей. При увеличении частоты повышается эффективность использования трансформатора, уменьшаются габариты его магнитопровода и его вес. Чаще всего в качестве материала для такого сердечника используют ферромагнетики, а электротехнические стали в этих устройствах практически не используются. Это также минимизирует общий дизайн.

В таких устройствах работают три взаимосвязанные цепи:

- 1) ШИМ-контроллер;
- 2) каскад силовых выключателей;
- 3) импульсный трансформатор.

Как работает ШИМ-контроллер.

Контроллер – это устройство, управляющее технологическим процессом. В рассматриваемом нами блоке питания это процесс преобразования широтно-импульсной модуляции. В его основе лежит принцип генерации импульсов одинаковой частоты, но разной длительности.

Подача импульса соответствует обозначению логической единицы, а отсутствие – нулю. Причем все они равны по амплитуде и частоте (у них одинаковый период колебаний T). Продолжительность включенного состояния блока и ее отношение к периоду изменяются и позволяют управлять работой электронных схем.

Контроллеры обычно генерируют импульсы с частотой $30 \div 60$ кГц.

Примером может служить контроллер на микросхеме TL494. Для регулировки частоты генерации его импульсов используется схема, состоящая из резисторов с конденсаторами [6].

Работа каскада переключателей мощности.

Он состоит из мощных транзисторов, которые выбираются из биполярных, полевых или IGBT моделей. Для них можно создать индивидуальную систему управления на других маломощных транзисторах или интегральных драйверах.

Выключатели питания можно включать разными способами: полумост; со средней точкой.

Импульсный трансформатор.

Первичная и вторичная обмотки, установленные на ферритовом или альпийном магнитопроводе, способны надежно передавать высокочастотные импульсы с частотой до 100 кГц.

Их работу дополняют цепочки из фильтров, стабилизаторов, диодов и других компонентов.

Импульсные источники питания без гальванической развязки.

Импульсные источники питания, разработанные с алгоритмами, исключаящими гальваническую развязку, не используют высокочастотный

изолирующий трансформатор, а сигнал поступает непосредственно на фильтр нижних частот [7].

Особенности стабилизации выходного напряжения.

Все импульсные источники питания содержат элементы, обеспечивающие отрицательную обратную связь по выходным параметрам. Благодаря этому у них хорошая стабилизация выходного напряжения при переменных нагрузках и колебаниях питающей сети.

Способы обратной связи зависят от схемы, используемой для работы источника питания. Его можно проводить в установках с гальванической развязкой за счет:

- промежуточное воздействие выходного напряжения на одну из обмоток высокочастотного импульсного трансформатора;
- применение оптопары.

В обоих случаях эти сигналы управляют скважностью импульсов, подаваемых на выход контроллера ШИМ.

При использовании цепи без гальванической развязки обратная связь обычно создается путем подключения резистивного делителя напряжения.

Преимущества импульсных источников питания перед обычными аналоговыми источниками питания.

При сравнении конструкций блоков с равными показателями выходных мощностей импульсные источники питания имеют следующие преимущества: уменьшенный вес; повышенная эффективность; меньшая стоимость; расширенный диапазон питающих напряжений; наличие встроенных защит.

Уменьшение массы и габаритов импульсных источников питания объясняется переходом от низкочастотных преобразований энергии с мощными и тяжелыми силовыми трансформаторами с системами управления, расположенными на больших радиаторах охлаждения и работающими в постоянном линейном режиме, к технологиям импульсного преобразования и регулирования.

При увеличении частоты обрабатываемого сигнала емкость конденсаторов фильтра напряжения и, соответственно, их габариты уменьшаются. Также упрощена их схема выпрямления до перехода на простейшую – полуволновую.

В низкочастотных трансформаторах значительная часть потерь энергии создается за счет выделения и рассеивания тепла при выполнении электромагнитных преобразований.

В импульсных установках наибольшие потери энергии создаются при переходных процессах при коммутации каскадов силовых ключей. А в остальное время транзисторы находятся в стабильном положении: открыты

или закрыты. В этом состоянии созданы все условия для минимальных потерь энергии, когда КПД может составлять $90 \div 98 \%$.

Цена на импульсные блоки питания постепенно снижается за счет постоянной унификации элементной базы, которую выпускает широкий ассортимент на полностью механизированных предприятиях с роботизированными машинами. Кроме того, режим работы силовых элементов на основе управляемых ключей позволяет использовать менее мощные полупроводниковые детали.

Технологии коммутации позволяют запитывать блоки питания от источников напряжения с разной частотой и амплитудой. Это расширяет сферу их применения в условиях эксплуатации с различными стандартами электрической энергии.

Благодаря использованию малогабаритных полупроводниковых модулей, работающих по цифровым технологиям, можно надежно интегрировать в конструкцию устройства импульсной защиты, контролирующей возникновение токов короткого замыкания, отключение нагрузок на выходе устройства и другие аварийные ситуации. ситуации. режимы.

Для обычных трансформаторных источников питания такие защиты создавались на старой электромеханической, релейной, полупроводниковой основе. Для них нет смысла использовать цифровые технологии в большинстве схем. Исключения составляют случаи электроснабжения: маломощные схемы управления сложной бытовой техникой; слаботочные высокоточные устройства контроля, например, используемые в измерительной технике или метрологических целях (цифровые электросчетчики, вольтметры) [8].

Недостатки импульсных блоков питания.

Высокочастотные помехи.

Импульсные блоки питания работают по принципу преобразования высокочастотных импульсов. Это необходимость подавлять их способами.

В некоторых случаях шумоподавление может быть неэффективным, что исключает использование импульсных источников питания для различных типов цифрового оборудования.

Ограничения мощности.

Импульсные блоки питания имеют противопоказание к работе не только при высоких, но и при малых нагрузках. Если ток в выходной цепи резко упадет выше минимального критического значения, пусковая цепь может выйти из строя или блок будет выдавать напряжение с искаженными характеристиками, выходящими за пределы рабочего диапазона [9].

Вывод.

Подводя итог данной статьи, можно утверждать, что импульсные блоки питания на сегодняшний день являются перспективными и широко применяемыми. Практически все современные электроприборы и электроника запитывается от данных источников питания (например, персональные компьютеры, видеотехника, аудиотехника, мобильные телефоны и прочие девайсы). Широкое распространение таких схем обусловлено их неоспоримыми плюсами, по отношению к другим типам блоков питания. Габариты устройств, вес, большой диапазон питающих напряжений и частот, высокий коэффициент полезного действия сделали данные блоки питания лучшими в своем сегменте.

Список литературы

- [1] Энциклопедия устройств на полевых транзисторах. / В.П. Дьяконов, А.А. Максимчук, А.М. Ремнев, В.Ю. Смердов. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 512 с.
- [2] Жеребцов И.П. Основы электроники. / И.П. Жеребцов. // Изд. 5-е. – Л.: 1989. 120-121 с.
- [3] Москатов Е.А. Электронная техника. Начало. / Е.А. Москатов. – Таганрог, 2010. 76 с.
- [4] Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. / В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров, Ю.Д. Козляев, М.Ф. Колканов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 384 с. ISBN 978-5-9912-0077-6.
- [5] Китаев В.Е. Электропитание устройств связи. / В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев, М.Ф. Колканов. – М.: Связь, 1975. 328 с.
- [6] Ирвинг М. Готтлиб. Источники питания. Инверторы, конверторы, линейные и импульсные стабилизаторы. = Power Supplies, Switching Regulators, Inverters and Converters. / М. Ирвинг. // 2-е изд. – М.: Постмаркет, 2002. 544 с.
- [7] Р. Мэк. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению = Demystifying switching power supplies. / Р. Мэк. – М.: Додэка-XXI, 2008. 272 с.
- [8] Севернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания. / Р. Севернс, Г. Блум; Пер. с англ. под ред. Л. Е. Смольникова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 294 с.
- [9] Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному. / Б.Ю. Семенов. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. 416 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Encyclopedia of Field Effect Transistor Devices. / V.P. Dyakonov, A.A. Maksimchuk, A.M. Remnev, V.Yu. Smerdov. – М.: SOLON-R, 2002. 512 p.

- [2] I.P. Zherebtsov Fundamentals of Electronics. / I.P. Stallions. // Ed. 5th. – L.: 1989. 120-121 p.
- [3] Moskatov E.A. Electronic equipment. Start. / E.A. Moskatov. – Taganrog, 2010. 76 p.
- [4] Power supply of telecommunication devices and systems. / V.M. Bushuev, V.A. Deminsky, L.F. Zakharov, Yu.D. Kozlyayev, M.F. Kolkanov. – M.: Hot line – Telecom, 2009. 384 p. ISBN 978-5-9912-0077-6.
- [5] Kitaev V.E. Power supply for communication devices. / V.E. Kitaev, A.A. Bokunyaev, M.F. Kolkanov. – M.: Communication, 1975. 328 p.
- [6] Irving M. Gottlieb. Power supplies. Inverters, converters, linear and pulse stabilizers. = Power Supplies, Switching Regulators, Inverters and Converters. / M. Irving. // 2nd ed. – M.: Postmarket, 2002. 544 p.
- [7] Mack R. Switching power supplies. Theoretical Design Basics and Practical Application Guide = Demystifying switching power supplies. / R. Mack. – M.: Dodeka-XXI, 2008. 272 p.
- [8] Severns R., Bloom G. Pulse DC voltage converters for secondary power supply systems. / R. Severns, G. Bloom; Per. from English ed. L. E. Smolnikova. – M.: Energoatomizdat, 1988. 294 p.
- [9] Semenov B.Yu. Power electronics: from simple to complex. / B.Yu. Semenov. – M.: SOLON-PRESS, 2006. 416 p.

© А.В. Крутов, 2021

Поступила в редакцию 02.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Крутов А.В. Схема работы импульсного блока питания // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 42-49. URL: <https://ip-journal.ru/>